

The Utility of Śikṣā within the Vedangas

(वेदाङ्गेषु शिक्षायाः उपकारकत्वम्)

Indrani Roy

Research Scholar, Dept. of Vedabhashyam
National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India.
Email: indranir191@gmail.com

Abstract: The Vedas are the primordial, divine, and "non-human" (Apaurusheya) foundations of Indian culture and Dharma. Preserved through the Guru-Shishya tradition, they represent the ultimate treasure of Indian heritage. Central to Vedic study is the absolute precision of pronunciation; any error in sound or accent (Svara) during recitation is believed to negate the ritual's benefits and cause significant harm.

To ensure this phonetic purity, ancient sages developed Shiksha Shastra (Phonetics), one of the six auxiliary limbs (Vedangas) of the Vedas. Its antiquity is validated by several ancient texts like the Gopatha Brahmana and Nirukta. The primary objective of Shiksha is to provide the rules for vocal articulation and discipline for students. It holds a position of priority among the Vedangas because it serves as the essential tool for the flawless preservation and chanting of Vedic mantras.

Keywords: vedāṅgāni, śikṣāśāstram, prātiśākyam, pāṇinīyaśikṣā, yājñavalkyaśikṣā

भूमिका— परमात्मनो निःश्वासभूतो वेदः अपौरुषेयः इति भारतीयज्ञानपरम्परायां सर्वेषां मान्यताऽस्ति। वेदाध्ययनक्रमे वेदाङ्गानामध्ययनमत्यावश्यकं मन्यते। अस्मिन् जगति पुरुषार्थचतुष्टयस्य साधको भवति मानवः। मानवानां देहे यथा हस्तपादाद्यादीनि अङ्गानि सन्ति, तद्वत् वेदोऽपि पुरुषरूपेण कल्पितः। अतः तस्य वेदपुरुषस्य अपि अङ्गानि विद्यन्ते। वेदाः अङ्गैरेव व्याख्यायन्ते। अङ्गयति चेष्टयति इति अङ्गः इत्युक्ते शरीरादेकदेशः। अङ्गशब्दस्य व्युत्पत्तिलभ्यो अर्थः भवति 'उपकारकः'। अङ्गन्ते ज्ञायन्ते अमीभिरिति अङ्गानि। वेदस्य अङ्गानि इति वेदाङ्गानि। अस्य अर्थस्तावत् वेदार्थप्रत्ययने एतानि अङ्गानि भवन्ति उपकारकानि। यैः साधनैः कस्यापि वस्तुनः स्वरूपज्ञाने साहाय्यं प्राप्नोति तानि एव अङ्गानि। भाषाभावदृष्टौ वेदः स्वयमेव दुर्बोधः प्रतिभाति। वेदार्थज्ञाने कर्मकाण्डस्य च प्रतिपादने यत् शास्त्रं नितरामावश्यकं तत् शास्त्रं वेदाङ्गमिति कथ्यते। अर्थज्ञानमृते वेदाध्ययनं, तस्य मननञ्च कुर्वन्तः जनाः अचेतनस्थानुवत् वेदभारं वहन्ति। उक्तं हि यास्काचार्येण—

“स्थानुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्।

योऽर्थज्ञः इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा” ॥¹

वेदमन्त्राणामर्थावबोधने प्रायः तिस्रः समस्याः दृश्यन्ते। यथा १. उच्चारणसम्बन्धिता, २. अभिप्रायसम्बन्धिता, ३. विनियोगसम्बन्धिता च। एतासां त्रिविधसमस्यानां निराकरणाय वेदाङ्गानि प्रणीतानि। वस्तुतः सर्वाणि वेदाङ्गानि उद्भूतानि इति सर्वैरेव अङ्गीक्रियते। अस्योल्लेखः ऋग्वेदप्रतिशाख्येऽपि मिलति। मन्दीजानानां कृते वेदस्वरूप-वेदप्रयोग-वेदरहस्याच्च सम्यक् व्याख्यातुं षट् वेदाङ्गानि ऋषिभिः निर्मितानि। वेदार्थज्ञानाय येषां शास्त्राणाम् आवश्यकता वर्तते तानि शास्त्राणि वेदाङ्गानि इति कथ्यन्ते। शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-छन्द-ज्योतिषञ्चेति वेदाङ्गानि षट्। पाणिनीयशिक्षायामुक्तम्—

“छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥”²

“शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्। तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते” ॥³

संक्षेपेण कथितुं शक्यते यत् वैदिकमन्त्राणां शुद्धोच्चारणाय शिक्षा, शब्दानां स्वरूपज्ञानाय व्याकरणं, वैदिकशब्दानामर्थज्ञानाय निरुक्तं, छन्दोज्ञानाय छन्दः, कर्मकाण्डस्य परिज्ञानाय कल्पः, यागादेः समुचितकालनिर्णनाय ज्योतिषम्— एतानि वेदस्य अङ्गानि निर्मितानि।

शिक्षा— शिक्षा इति शब्दः विद्योपादानर्थकात् णिजन्तात् शिक्ष धातोः⁴ अ प्रतये स्त्रीलिङ्गे टाप् प्रतये च कृते

निष्पद्यते। शिक्षयति वर्णोच्चारणं या सा शिक्षा इति व्युत्पत्त्यानुसारेण शब्दोऽयं यौगिकः। वर्णोच्चारणोपदेशकं शास्त्रम् इति व्युत्पत्त्यानुसारेण शब्दोऽयं रूढः। शिक्षाग्रन्थाः वर्णोच्चारणविधिं विशेषतो वर्णयन्ति। कथं वर्णाः उच्चारणीयाः, किं तेषां स्थानानि, कश्च तत्र यत्नः, कण्ठताल्वादीनामुच्चारणे किं महत्त्वं, कति वर्णाः, कथं कायमारुतो वर्णत्वेन परिणमते, स्वराः कतिविधाः, कथं ते प्रयोज्या इत्यादयो विषयाः शिक्षाग्रन्थेषु विविच्यन्ते। ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां सायणाचार्येण उक्तम्— “स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्षयते उपदिश्यते सा शिक्षा”। विष्णुमित्रेण प्राह— “शिक्षा स्वरवर्णाद्युच्चारणोपदेशकं शास्त्रम्”⁵। तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षायाः स्वरूपं निरूप्यते। तथाहि उच्यते— “ॐ शीक्षां व्याख्यास्यामः। वर्णः स्वरः। मात्रा बलम्। साम सन्तानः। इत्युक्तः शीक्षाध्यायः”⁶। एतत् च पाणिनिना मुनिना विव्रियते— वर्णः अकारादिः, स्वराः उदात्तानुदात्तस्वरिताः, मात्राः ह्रस्वदीर्घलृताः, बलं स्थानप्रयत्नौ, सन्तानः संहितापाठमनुसृत्य सन्धिनियमानुकूलं पदप्रयोगः, सामः साम्यमुच्चारणम्। वैदिकमन्त्राः भवति स्वरप्रधानाः। स्वरस्य अनियमे अर्थभेदः सञ्जायते। त्रुटियुक्तम् उच्चारणं क्रियते चेत् महत् अनिष्टं भवेत्। उक्तं हि पाणिनीयशिक्षायाम्—

“मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्” ॥⁷

वेदे स्वरप्राधान्यस्य प्रधानं कारणमस्ति अर्थस्य नियमनम्। स्वरभेदे शब्दानाम् अर्थभेदः जायते। अतः वेदमन्त्रस्य यथोचितमुच्चारणमेव कर्तव्यम्। सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं येन प्रकारेण वेदाध्ययनं वैदिकसम्प्रदायेषु क्रियते अधुनापि तादृशमेव वेदमन्त्राणामुच्चारणं चलति। तदेव एतेषां शिक्षाग्रन्थानां प्रभावः। उच्चारणसमये ये स्वरदोषाः वर्णदोषाः वा भवितुमर्हन्ति, तेभ्यः दोषेभ्यः वैदिकवाङ्मयं शिक्षाशास्त्रेण एव सुरक्षितं भवति। साम्प्रतमुपलभ्यमानेषु शिक्षाग्रन्थेषु प्रतिवेदं भिन्नाः भिन्नाः सन्ति। केचित् ग्रन्थाः अद्यापि लभ्यन्ते। परन्तु अधिकांशः ग्रन्थाः कालगर्भे विलीनः जाताः। वेदस्य उच्चारणमेव सर्वप्रथमं प्रधानं भवति। उच्चारणे सम्यक् सति तदुपरि तस्य अर्थः परिशीलनयोग्यः भवति। यथा इयमस्माकं पूर्वजानां श्रद्धा भवति यत् उच्चारणेनैव, सम्यक् रीत्या यथावत् अभिव्यक्तिकरणेनैव मन्त्रस्य कश्चन फलविशेषः उत्पत्तियोग्यं भवति। तथा सति एकैकस्य वर्णस्य उत्पत्तिः कीदृशी भवति सम्यक् आलोच्य परिशील्य च अस्माकं पूर्वजैः तत् स्वरूपं निरूपितं वर्तते। अतः यदि प्रथमतया न संरक्ष्यते तर्हि इतरैः अङ्गैः किं वा साधयितुं शक्यं भवति। तस्मादेव शिक्षाशास्त्रस्य प्राणस्थानीयत्वं प्राचीनैः आचार्यैः उपदिष्टं वर्तते। वेदानां सम्यक् बोधनाय वेदाङ्गेषु शिक्षा प्रथमा स्थानभूता। शास्त्रस्यास्य विशिष्टं स्थानं विद्यते। आङ्गलभाषायां Phonetics नाम्ना शास्त्रमिदं कथ्यते। इयं शिक्षा वेदपुरुषस्य प्राणमिति उच्यते। उक्तं हि— “शिक्षा प्राणं तु वेदस्य”⁸। अत्र प्राणमिति पदस्य अर्थः प्राणवायुः। प्राणवायुना एव वर्णानामुत्पत्तेः प्रक्रिया संघटति। यथा प्राणवायुं विहाय शरीरस्य अवस्थितिः न सम्भवति, तद्वत् शिक्षां विना वेदमन्त्रस्योच्चारणं दुरूहं प्रतिभाति। शिक्षावेदाङ्गं वर्णसम्बन्धितं शास्त्रम्। शास्त्रमिदं व्याकरणशास्त्रात् पूर्वतममासीत्। उक्तं हि भाष्यकारेण पतञ्जलिना— “व्याकरणं नामेयमुत्तरा विद्या। सोऽसौ छन्दश्शास्त्रेष्वभिनिनीत उपलब्ध्याऽधिगन्तुमुत्सहे”⁹। काव्यमीमांसायां द्वितीयेऽध्याये राजशेखरेण प्रोक्तं— “वर्णानां स्थानकरणप्रयत्नादिभिर् निष्पत्तिनिर्णयिनी शिक्षा आपिशलीयादिका”। आपस्तम्बधर्मसूत्रस्य व्याख्यानकाले हरदत्तमहाभागेन उक्तं— “शीक्षा वर्णानां स्थानप्रयत्नादिकमध्ययनकाले कर्मणि च मन्त्राणामुच्चारणप्रकारं शिक्षयतीति पृषोदरादित्वाद् दीर्घः”¹⁰। कातीय-गोत्रचरणपृच्छा-प्रतिज्ञासूत्रे शिक्षाविषये उच्यते— “तत्र शिक्षा नाम स्वरसंस्कार-लघुगुरु-अनुनासिकाऽनुस्वार-पिण्डविसर्जनीय-दन्त्यमूर्धन्यतालव्य-कण्ठयोष्ठयमाऽनुस्वराणां यज्ञस्वरूपयज्ञ-स्वरसंस्कारयोश् चोच्चारणार्थं शिक्षा”¹¹।

शिक्षायाः क्षेत्रं स्वरूपञ्च— वेदेषु निहितानां मन्त्राणां यथाविधि शुद्धोच्चारणमेव शिक्षावेदाङ्गस्य मुख्यं क्षेत्रं भवति। वेदाङ्गमिदं व्याकरणात् भिन्नं यतो हि व्याकरणशास्त्रं भाषायाः विश्लेषणं करोति, किन्तु त्रुटिविहितमुच्चारणमेव शिक्षायाः प्रधानभूतं भवति। वर्ण-स्वर-मात्रा-सन्धि-लोप-विवृत्ति-अभिनिधान-उच्चारणदोष-प्रयत्न-स्थान-अनुप्रदानादि एव शिक्षायाः मुख्यालोचिताः विषयाः। वेदमन्त्राणां विशुद्धिरेव अस्याः प्रमुखप्रयोजनम्। शिक्षावेदाङ्गस्य स्वरूपद्वयमधुना उपलभ्यन्ते। यथा— १. प्रातिशाख्यम्, २. शिक्षा चेति। यद्यपि उभयोः कृते शिक्षापदमेव प्रयुज्यते

तथापि अनयोर्मध्ये किञ्चिदन्तरं भवति। शाखायां शाखायां प्रतिशाखं, प्रतिशाखं भव प्रातिशाख्यम्। केचन वदन्ति प्रातिशाख्यं व्याकरणशास्त्रान्तर्गतं, केचन प्रतिपादयन्ति प्रातिशाख्यं शिक्षाशास्त्रान्तर्गतम्। एवमनुमीयते यत् वेदस्य स्वस्वशाखानाम् अध्ययनाय प्रातिशाख्यानि निर्मितानि। पक्षान्तरे शिक्षाग्रन्थाः सर्वेषां वेदानां कृते प्रणीताः जाताः। एते ग्रन्थाः साधारणतया सर्ववेदेषु उपयुक्ताः। प्रत्येकस्मिन् वेदे कानिचित् वैशिष्ट्यानि विद्यन्ते। शिक्षाग्रन्थे पृथक्तया एतेषां वैशिष्ट्यानामालोचनं न क्रियते। परन्तु वेदपाठे शुद्धतां परिपालयितुं तस्य वेदस्य स्वकीयशाखायाः संहितायाः कानि वैशिष्ट्यानि विद्यन्ते तानि अवश्यमेव ज्ञातव्यानि। अतः एतानि विशेषतानि प्रदर्शयितुमेव प्रातिशाख्यग्रन्थाः रचिताः। एतेषु प्रातिशाख्यग्रन्थेषु क्रमपाठं, क्रमपाठस्य कारणं, गुरुगृहे विद्याग्रहणे कीदृशी रीतिः भवेत्- एतेषां विषये विशदं विवरणं प्राप्यते, यद्विवरणं शिक्षाग्रन्थेषु दुर्लभम्। अतः प्रातिशाख्यं वेदाङ्गस्य नास्ति परिपूरकमपि तु स्वयमेव स्वतन्त्रवेदाङ्गमेव¹²। शिक्षाग्रन्थाः सर्वे प्रातिशाख्यस्य उत्तरकालीनः। वस्तुतः शिक्षायाः प्राचीनरूपं प्रातिशाख्येषु एव समुपलभ्यते। चतुर्णां वेदानामाश्रित्य अद्यापि उपलब्धाः प्रातिशाख्यग्रन्थाः भवन्ति— ऋग्वेदस्य ऋक्प्रातिशाख्यम्। सामवेदस्य ऋक्तन्त्रम्, सामतन्त्रम्, अक्षरतन्त्रम्, पुष्पसूत्रम्। कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्। शुक्लयजुर्वेदस्य वाजसनेयिप्रातिशाख्यम्। अथर्ववेदस्य अथर्वप्रातिशाख्यम्, अथर्वचतुरध्यायिका।

शिक्षायाः परिभाषा— शिक्षा नाम का विद्या? तस्याः विषयः कः? परिभाषा वा का अस्ति? केषुचिदपि ग्रन्थेषु शिक्षायाः परिभाषा न दीयते। अत्र कतिपयानां विदुषां मतानुसारेण अस्याः परिभाषा का भवेदिति वयं पश्यामः। यथा— ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां सायणाचार्येण उक्तम्— “स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्षयते उपदिश्यते सा शिक्षा”। अर्थात् उदात्तादि स्वराणाम् अकारादि वर्णानाञ्च उच्चारणकौशलं बोधयित्री विद्या शिक्षेति कथ्यते। अनेन ज्ञायते यत् वेदाङ्गेषु येन शास्त्रेण वेदचतुष्टयानामविकलं यथास्तित्युच्चारणं भवेत् तदेव शिक्षा। वस्तुतः उच्चारणकौशलबोधयित्री विद्या शिक्षेति उच्यते। ऋग्वेदप्रातिशाख्ये व्याख्याकारेण विष्णुमित्रेण प्राह— “शिक्षा स्वरवर्णाद्युच्चारणोपदेशकं शास्त्रम्”¹³। अर्थात् अकारादिवर्णानामुच्चारणप्रदर्शकं वेदाङ्गमेव शिक्षा। “शिक्षासंग्रहः” इति ग्रन्थस्य भूमिकायां विद्वद्भिः रामप्रसादत्रिपाठिमहोदयैः उक्तं— “शिक्षयति या सा शिक्षा। शक्तुं शक्तो भवितुमिच्छा शिक्षा इति द्वे व्युत्पत्ती शिक्षाशब्दस्य प्रदर्शिते। शब्दोऽयं योगरूढः। शिक्षयति या सा शिक्षा इति योगशक्तेरेव आश्रयेण यस्य कस्यापि विषयस्य शिक्षको ग्रन्थः शिक्षा शब्देन व्यवहियते। अत्र तु योगार्थापेक्षया रूढ्यर्थस्य बलवत्तया रूढिशक्त्या यादृशानां ग्रन्थानां शिक्षात्वं बोध्यते ते एव मुख्यतया शिक्षा-ग्रन्थत्वेन संग्रहीतव्याः”। श्रीजगदीशाचार्येण शिक्षाशास्त्रग्रन्थे उच्यते— “शिक्षयन्ते वर्णाः शिक्षयते च वर्णाद्युच्चारणविधिर्या सा विद्या। वर्णसमाम्नायबोधकं शास्त्रं शिक्षा”¹⁴।

“स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नाऽनुप्रदानतः। सवनाद्यैश् च सा शिक्षा वर्णानां पाठशिक्षणात्” इति शुक्रनीतिसारे¹⁵ शिक्षायाः परिभाषा वर्तते। शिक्षायाः प्रमुखोद्देश्यं तावत् वेदमन्त्राणां सम्यक् यथाविधि उच्चारणम्। वस्तुतः ध्वनिशास्त्रस्य आधारभूताः ग्रन्थविशेषाः शिक्षाः। अत्र वर्णस्य स्वरस्य च नियमं निरूपितम्। वैदिकभाषायाः सन्दर्भे शिक्षायाः प्रभूतं महत्त्वं वर्तते।

शिक्षाशास्त्रस्य उद्भवः विकाशश्च— शिक्षाशास्त्रे अकारादि वर्णानामुपदेशः क्रियते। वर्णमालायाः यथोचितं ज्ञानं विना कदापि कस्मिन्नपि शास्त्रे प्रवेशः यथा न सम्भवति, तथा हि शिक्षावेदाङ्गस्य ज्ञानं विना वेदाध्ययनमसम्भवमिति प्रतिभाति। अतः वेदाङ्गेषु प्रथमस्य शिक्षावेदाङ्गस्य इतिहासं सुप्राचीनमस्ति। शास्त्रेऽस्मिन् सन्निहितानां तत्वानां समुल्लेखः बहुषु प्राचीनग्रन्थेषु दृश्यते। गोपथब्राह्मणे उच्यते- “ओकारं पृच्छामः। किं स्थानानुप्रदानकरणं, शिक्षकाः उच्चारयन्ति”। अपि च तत्रैव लभ्यते— “किंस्थानमित्युभावौष्ठौ द्वितीयस्पृष्टकरणस्थितिश्च। षडङ्गविदस्तत्तर्थाधीमहे”¹⁶। अत्र शिक्षायाः स्थानानुप्रदानकरणानां विषयाणां व्याख्या प्राप्यते। शिक्षाशास्त्रज्ञः अस्मिन् ब्राह्मणे ‘शिक्षक’ पदेन अभिधीयते¹⁷। अनेन ज्ञायते यत् ब्राह्मणकाले एव शिक्षावेदाङ्गस्य उद्भवः सञ्जातः। मुण्डकोपनिषदि पराऽपरा इति विद्ययोः व्याख्यानकाले वेदचतुष्टयस्य नामोल्लेखपूर्वकं

वेदाङ्गानां निर्देशः मिलति— “तत्राऽपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषामिति”¹⁸। निरुक्ते यास्काचार्येण उक्तम्— “साक्षात्कृतधर्माणं ऋषयोऽवभृवुस्तैऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्वानं सम्प्रादुः, उपदेशाय ग्लायन्तोऽपरे बिल्वग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च”¹⁹। पुराकाले वेदधर्मज्ञानयुक्ताः बहवः ऋषयः आसन्, ये वेदज्ञानहीनान् साधारणमानवान् मन्त्रोपदेशं कृतवन्तः। परन्तु मानवाः यदा शास्त्रं प्रति पराङ्मुखाः उदासीनाः च जाताः, तदा तेषां ज्ञानाय निरुक्तादि वेदाङ्गानां प्रणयनं जातम्। महाभाष्यस्य पस्पशाह्निके पतञ्जलिना उक्तम्— “ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च”। अर्थात् स्वात्मानं निष्कारणं भूत्वा वेदाङ्गेन साकं वेदानामध्ययनमावश्यकं कर्तव्यम्। वेदाध्ययनस्य विषये मनुस्मृतौ उच्यते—

वेदमेव सदाऽभ्यस्येत् तपस्तप्यन् द्विजोत्तमः। वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते” ॥²⁰

अतः स्मृत्यादिषु अपि वेदानामध्ययनमावश्यकं कर्तव्यरूपेण निगदितम्। वेदवेदाङ्गादीनां सुस्पष्टः निर्देशः माध्यन्दिनीयवाजसनेयिशुक्लयजुर्वेदशतपथब्राह्मणे “अङ्गजिद्वाह्मणेषु”²¹ शब्देन प्राप्यते। षड्विंशतिब्राह्मणे²² “षडङ्गान्यङ्गानि” इति वाक्ये वेदाङ्गानामुल्लेखः दृश्यते। उपनिषत्सु अपि मूलरूपेण शिक्षासिद्धान्ताः विवृताः। बहुभिः आचार्यैः शिक्षासम्बन्धिताः श्रुतयः प्रधानरूपेण स्वीकृताः। केनोपनिषदि “वेदाः सर्वाङ्गानि”²³ इति वचनं दृश्यते। मन्त्रब्राह्मणात्मकः वेदः भारतीयमनीषिणां मते तु अनादिः नित्यः शाश्वतश्चेति। अयं भवति उत्पत्तिविनाशरहितः। अतः एव तस्य कोऽपि प्रादुर्भावः कालः नासीत्। श्रौतसूत्र-धर्मसूत्र-गृह्यसूत्र-स्मृति-पुराण-रामायण-महाभारत-हरिवंशदिषु अनेकेषु ग्रन्थेषु वेदाङ्गशब्दस्य व्यवहारः प्राप्यते। अतः अस्य वेदाङ्गस्य उत्पत्तिः कस्मिंश्चिद् सुदूरकाले अभूत् इति कथने नास्ति संशयः।

शिक्षायाः वर्णविषयाः— महनीयस्यास्य शिक्षाशास्त्रस्य वर्णविषयाः उक्ताः तैत्तिरीयोपनिषदि— “ॐ शीक्षां व्याख्यास्यामः। वर्णः स्वरः। मात्रा बलम्। साम सन्तानः। इत्युक्तः शीक्षाध्यायः”²⁴। अस्याः उपनिषदः प्रथमाध्यायस्य नाम शीक्षाध्यायः। उक्तवचनानुसारेण वर्ण-स्वर-मात्रा-बल-साम-संहितेति षट् विषयाः निर्देशिताः। एतानि भवन्ति शिक्षायाः मुख्यप्रयोजनानि। यतो हि उक्तानां षण्णां विषयाणां यथायथज्ञानं चेदेव वेदमन्त्रस्य शुद्धोच्चारणं भवेत्। अत्र ते विषयाः संक्षेपेण प्रस्तूयन्ते अधः—

१. वर्णः— अत्र वर्णपदेन अकारादेः ग्रहणं भवति। काशिकायामुच्यते— “पृथक्प्रयत्ननिर्वर्त्य हि वर्णमिच्छन्त्याचार्याः”। ध्वनेः लिखितरूपः भवति वर्णः। यास्कमतेन तु “वर्णो वृणोते”²⁵। पाणिनीयव्याकरणभाष्ये उच्यते— “येनैव यत्नेनैको वर्ण उच्चार्यते विच्छिन्ने वर्णे उपसंहृत्य तमन्यमुपादाय द्वितीयः प्रयुज्यते तथा तृतीयस्तथा चतुर्थः”²⁶ इति। शांख्यायनब्राह्मणे वर्णविषये इदं कथनमस्ति— “यावन्मात्रमुल्बणं तावद् ब्रूयादृचं वाऽर्धर्चं वा पादं वा पदं वा वर्णवेति ह स्माऽऽ ह जातुकर्ण्यः”²⁷। वेदाध्ययननिमित्ताय संस्कृतवर्णसमाम्नायस्य ज्ञानं नितरामावश्यकम्। पाणिनीयशिक्षानुसारेण त्रिषष्टिः चतुःषष्टिः वा वर्णाः निर्धारिताः सन्ति। न केवलं संस्कृतभाषायामपि तु प्राकृते एषा संख्या नियता दृश्यते। उक्तं हि—

“त्रिषष्टिश् चतुःषष्टिर् वा वर्णाः सम्भवतो मताः। प्राकृते संस्कृते चाऽपि स्वयं प्रोक्ताः स्वयम्भुवा” ॥²⁸

ते वर्णाः स्वर-व्यञ्जन-अयोगवाह-यमाः इति चतुर्धाः। तत्र स्वराः एकविंशतिः, व्यञ्जनानि पञ्चविंशतिः, यादयः अष्टौ, यमाः चत्वारः, अयोगवाहाः चत्वारः, दुस्पृष्टः १, लकारः १ इत्यनेन संस्कृतवर्णमालायां ६३ मतान्तरे ६४ वर्णाः सन्ति। तथा हि उच्यते—

“स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः। यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः ॥

अनुस्वारो विसर्गश्च = क = षौ चाऽपि पराश्रितौ। दुस्पृष्टश्चेति विज्ञेयः लकारः प्लुत एव च” ॥²⁹

२. स्वरः— “स्व् शब्दोपतापयोः, स्वर्यते शब्दतेऽनेन व्यञ्जनमिति करणेऽच् प्रत्ययः”³⁰ इति स्वरशब्दस्य व्युत्पत्तिः पञ्जिकायामुच्यते। अनेन पदेन उदात्तानुदात्तस्वरितानां निर्देशः दीयते। वैदिकमन्त्राः भवन्ति स्वरप्रधानाः। स्वरभेदे अर्थभेदः जायते। अतः मन्त्राणां शुद्धोच्चारणाय स्वरस्य समुचितं ज्ञानमावश्यकम्। तत्र उदात्तः नाम

“उच्चैरुदात्तः”³¹। उत् आत् इति उदात्तः। अयं भवति उच्चस्वरः। आपिशलीयशिक्षासूत्रस्य अन्तिमे प्रकरणे उक्तं वर्तते— “यदा सर्वाङ्गानुसारी प्रयत्नः तीव्रो भवति तदा गात्रस्य निग्रहः, कण्ठबिलस्य चाऽणुत्वम्, स्वरस्य च वायोः तीव्रगतित्वाद् रौक्ष्यं भवति तमुदात्तमाचक्षते”³²। “ताल्वादिषु उच्चारणस्थानेषु उर्ध्वभागे उच्चारितः स्वरः उदात्तः। तत्र उदात्तस्वरस्य कृते कस्यापि चिह्नस्य व्यवहारः वेदेषु न दृश्यते। “नीचैरनुदात्तः”³³ इति अनुदात्तस्वरः सर्वदा ताल्वादिषु उच्चारणस्थानेषु निम्नभागे उच्चारितः जातः। अर्थात् उदात्तात् विपरीतः स्वरः अनुदात्तः। शिक्षापञ्चिकायामुच्यते— “उदात्तविपरीतः अधस्ताद् गृहीतः”³⁴। स्वरस्यास्य निर्देशाय वर्णस्य अधः एका रेखा दीयते। आपिशलीयशिक्षासूत्रस्य अन्तिमे प्रकरणे उच्यते— “यदा तु मन्दः प्रयत्नो भवति गात्रस्य संसर्गं कण्ठबिलस्य महत्त्वं स्वरस्य च वायोर्मन्दगतित्वाद् स्निग्धता भवति तमनुदात्तमाचक्षते”³⁵। स्वरितस्य लक्षणमाह पाणिनिना— “समाहारः स्वरितः”³⁶। यस्य स्वरस्योच्चारणं तस्य उच्चारणस्थानस्य उर्ध्वभागमधोभागं च प्रयुज्य भवति तस्य स्वरितसंज्ञा भवति। अर्थात् स्वरितोच्चारणे उदात्तगुणधर्मस्य अनुदात्तगुणधर्मस्य च संमिश्रणं भवति। आपिशलीयशिक्षासूत्रे उच्यते— “उदात्तानुदात्तस्वरसन्निपातात् स्वरित” इति³⁷। स्वरस्यास्य कृते कस्यचित् पदस्योपरि एका रेखा दीयते। मुख्यतया उदात्त-अनुदात्त-स्वरिताः एतेः त्रयः स्वराः प्रधानाः। उक्तं हि पाणिनीयशिक्षायाम्— “उदात्तश्चाऽनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास् त्रयः”³⁸।

३. मात्रा— मात्रा नाम परिमाणविशेषः। उक्तं हि यास्काचार्येण— “मात्रा मानात्”। अकारादि स्वराणां यत् लघुतमं स्वरूपं, तेन सह तस्योच्चारणकालमपि मात्रा पदेन अभिधीयते। पाणिनेः सूत्रमस्ति— “ऊकालोऽज्झस्वदीर्घप्लुतः”³⁹। अर्थात् ह्रस्व-दीर्घ-प्लुतभेदेन मात्रा त्रिविधा। तत्र एकमात्रिकस्वराणां ह्रस्वः, द्विमात्रिकस्वराणां दीर्घः, त्रिमात्रिकस्वराणां प्लुत इति व्यवहारः क्रियते। यथा— अ आ आश् क्रमेण ह्रस्व-दीर्घ-प्लुत इति ज्ञेयाः भवन्ति। कौण्डिन्यायनशिक्षायाः मात्राध्यायारम्भे उक्तमासीत्—

“रूपम् अ-इ-उ-ऋ-लृणां पूर्णं लघुतमं च यत्। सा मात्रा तन्मितः कालो भक्त्या मात्रेति कीर्त्यते”⁴⁰

मात्राकालविषये याज्ञवल्क्यशिक्षायामुच्यते—

“निमेषो मात्राकालः स्याद्विद्युत्कालस्तथा परे। अक्षरात्तुल्ययोगाच्च मतिः स्यात्सोमशर्मणः”⁴¹

शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्ये निगदितम्— “अमात्रो स्वरो ह्रस्वः मात्रा च”⁴²। ऋग्वेदप्रातिशाख्ये उच्यते— “मात्रा ह्रस्वः”⁴³। ह्रस्वः पदस्यार्थः— “ह्रस्वो हसते”⁴⁴। “हसति हसते वा हस शब्दे उल्वादिः”⁴⁵ इति अमरसिंहकृतनामलिङ्गानुशासनव्याख्याने उच्यते। तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये— “ऋकारल्कारौ ह्रस्वौ अकारश्च, तेन च समानकालाः स्वरः”⁴⁶ इति। दीर्घः पदस्यार्थः भवति— “दीर्घं द्राघते”⁴⁷। ऋग्वेदप्रातिशाख्ये उच्यते— “मात्रा ह्रस्वः द्वे दीर्घः, तिस्रः प्लुत उच्यते स्वरः”⁴⁸। अर्थात् द्विगुणितमात्रः स्वरः दीर्घः इति। प्लुत नाम त्रिगुणितमात्रः स्वरः। कदाचित् चतुर्मात्रोऽपि स्वरः प्लुतपदेन अभिधीयते। ‘मात्रालक्षण’ग्रन्थे उच्यते—

“ह्रस्वं द्विमात्रासंयुक्तं प्लुतमाहूर् मनीषिणः। दीर्घं तु मात्रासंयोगाद् वृद्धमित्यभिधायते”⁴⁹

प्लवनं प्राप्तः स्वरः प्लुतः। तिसृणां मात्राणां विषये उक्तं हि पाणिनीयशिक्षायाम्—

“ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि”⁵⁰

याज्ञवल्क्यशिक्षायामुच्यते—

“एकमात्रो भवेद्ध्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चाऽर्धमात्रिकम्”⁵¹

“प्रणवं तु प्लुतं कुर्याद् व्याहृतीर्मात्रिका विदुः। चाषस्तु वदते मात्रां द्विमात्रं वायसोऽब्रवीत्”⁵²

“मयूरस्तु त्रिमात्रां वै मात्राणामिति संस्थितिः”⁵³

अतः समुचितं मात्राकालमनुसृत्यैव वर्णोच्चारणं कर्तव्यम्। कालपरिमाणे त्रुटिः चेत् वेदमन्त्रस्यार्थः अपि वेदपाठिनां कृते अज्ञातः भवति। मात्राणां प्रयोगज्ञानं मन्त्रपाठकाले नितरामावश्यकम्।

४. बलम्— बलपदस्य अभिप्रायः भवति स्थानकरणप्रयत्नानुप्रदानसमुदायः। तत्र ‘तिष्ठन्ति अस्मिन्’ इति स्थानम्। कौण्डिन्यायनशिक्षायां बलाध्यायप्रकरणे आह—

“फुस्फुसान् निर्गतो वायुर यान् देशान् प्रतिहत्य च। वर्णीभवति तान्याहुः स्थानानि खलु शिक्षकाः” ॥⁵⁴

अर्थात् फुस्फुसात् निर्गतः प्राणवायुः यान् देशान् अभिहत्य वर्णीभवति ते देशाः स्थानानि इत्युच्यन्ते। तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये उच्यते— “स्वराणां यत्रोपसंहारः तत् स्थानम्, अन्येषां तु यत्र स्पर्शनं तत् स्थानम्”⁵⁵। ऋग्वेदप्रातिशाख्ये उव्वटाचार्येण प्रोक्तं— “अधिकरणं वर्णानां स्थानशब्देनोच्यते”⁵⁶। “इह यत्र स्थाने वर्णा उपलभ्यते तत् स्थानम्” इति आह आपिशलशिक्षासूत्रे⁵⁷। प्रधानतया वर्णानामुच्चारणकाले अष्टौ स्थानानि प्रसिद्धानि। उक्तं हि पाणिनीयशिक्षायाम्—

“अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा। जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च” ॥⁵⁸

अर्थात् अकारादि वर्णानाम् उरः(वक्षस्थलः), कण्ठः(गलप्रदेशः), शिरः(मूर्धा), जिह्वामूलम् (रसनामूलम्), दन्ताः(दशनाः), नासिका(नासा), ओष्ठौ(रदनच्छदौ), तालु(काकुदम्) इत्येतानि अष्टौ उच्चारणस्थानानि वर्तन्ते। वस्तुतः वर्णानामभिव्यक्तिप्रदेशानि इमानि स्थानानि। सिद्धान्तकौमुद्या⁵⁹ वर्णानामुच्चारणस्थानानि सूत्ररूपेण पठितानि सन्ति। तानि च भवन्ति— अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः। इचुयशानां तालु। ऋट्टुरषाणां मूर्धा। लृतुलसानां दन्ताः। उपूपध्मानीयानामोष्ठौ। जमडणनानां नासिका च। एदैतोः कण्ठतालु। ओदौतोः कण्ठोष्ठम्। वकारस्य दन्तोष्ठम्। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। नासिका अनुस्वारस्य।

तत्र करणं नाम जिह्वायाः मूल-मध्य-उपाग्रादि स्थानानि एव। आपिशलशिक्षासूत्रे उक्तमस्ति— “जिह्वयातालव्यमूर्धन्यदन्त्यानां जिह्वाकरणम्”⁶⁰। वस्तुतः वर्णानामभिसाधने प्राणवायोः प्रतिघातस्य जनने साधकतमं जिह्वामूलमध्योपाग्रादिकं करणमुच्यते। उक्तं हि तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये— “स्वराणां यत्रोपसंहारः तत् स्थानम्, अन्येषां तु यत्र स्पर्शनं तत् स्थानम्, येन स्पर्शयति तत् करणम्”⁶¹। आपिशलशिक्षासूत्रस्य प्रक्रमप्रकरणे निगदितम्— “येन निर्वर्त्यते तत् करणम्”⁶²।

अनन्तरं प्रयत्नः नाम “प्रयतनं प्रयत्नः”⁶³ इति उच्यते पाणिनीयव्याकरणभाष्ये आपिशलशिक्षासूत्रे च। शिक्षापञ्जिकायामुच्यते— “प्रकर्षेण यत्नो वर्णोच्चारणं प्रति अस्पृष्टादिभिः स प्रयत्नः”⁶⁴। वर्णानामुच्चारणे कृतः विशेषः यत्न एव प्रयत्नः। अयं प्रयत्नः तु द्विविधः। यथा आभ्यन्तरप्रयत्नः बाह्यप्रयत्नश्चेति। मुखकुहरान्तर्भवः प्रयत्नविशेषः आभ्यन्तरप्रयत्नः। अर्थात् वर्णोत्पत्तेः पूर्वं कृतः विशेषः यत्नः आभ्यन्तरप्रयत्नः। किञ्च वर्णोत्पत्तेः पश्चात् कृतः प्रयत्नः बाह्यप्रयत्नः। आभ्यन्तरप्रयत्नः दीक्षितमते तु चतुर्धा। यथा स्पृष्ट-ईषत्स्पृष्ट-विवृत-संवृतादिभेदात्। केषाञ्चित् मते तु अयं पञ्चधा। यथा स्पृष्ट-ईषत्स्पृष्ट-ईषद्विवृत-विवृत-संवृतभेदात् पञ्चप्रकारकाः। आपिशलशिक्षासूत्रे विषयेऽस्मिन् उच्यते—

“स्पृष्टत्वमीषत्स्पृष्टत्वं संवृतत्वं तथैव च। विवृतत्वं च वर्णानामन्तःकरणमुच्यते” ॥⁶⁵

तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम्— अर्थात् स्पर्शावर्णानां स्पृष्टप्रयत्नः। ईषत्स्पृष्टमन्तःस्थानाम्— अन्तःस्थवर्णानां प्रयत्नः ईषत्स्पृष्टः। ईषद्विवृतमुष्माणाम्— उष्मवर्णानां प्रयत्नः ईषद्विवृतः। विवृतं स्वराणाम्— स्वरवर्णानां प्रयत्नः विवृतः प्रयत्नः। ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगकाले संवृतप्रयत्नः, प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। अर्थात् उच्चारणकाले अवर्णः संवृतप्रयत्नयुक्तः, परन्तु प्रयोगकाले तस्य विवृतः प्रयत्नः भवति। आस्याद् बहिर्भवो बाह्यः, बाह्यश्चासौ प्रयत्नो बाह्यप्रयत्नः इति। बाह्यप्रयत्नः इति अनुप्रदानम्। अनुप्रदानं भवति— “अनु प्रकर्षेण दीयत इत्यनुप्रदानम्”⁶⁶ इति पञ्जिकायामुच्यते। आपिशलशिक्षासूत्रे⁶⁷ कथ्यते— “तौ श्वासनादावनुप्रदानमित्याचक्षते”। अर्थात् श्वासरूपः नादरूपः वा स्वरतन्त्रीजन्यः प्रयत्नविशेषः अनुप्रदानम् इति उच्यते। बाह्यप्रयत्नः भवन्ति एकादशधा। उक्तं हि आपिशलशिक्षासूत्रे—

“कालो विवारसंवारौ श्वासनादावघोषता। घोषोऽल्पप्राणता चैव महाप्राणः स्वरास्त्रयः” ॥⁶⁸

ते यथा— विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, अघोषः, घोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितश्चेति।

५. सामः— अतिदृढत्वादिदोषशून्यं माघुर्यादिगुणयुक्तं लययुक्तमुच्चारणमेव ‘साम’ पदेन व्यपदिश्यते। उक्तं हि

शङ्करभगवत्पादेन तैत्तिरीयोपनिषदः शिक्षावल्ल्यां— “साम वर्णानां मध्यमवृत्त्योच्चारणं समता” इति। अर्थात् दोषरहित अनुदात्तमाधुर्यादिगुणयुक्तमुच्चारणमेव साम भवति। ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां सायणाचार्येण उक्तम्— “सामशब्देन साम्यमुक्तम्। अतिद्रुतानिविलम्बितगीत्यादि-दोषराहित्येन माधुर्यादिगुणयुक्तत्वेनोच्चारणं साम्यम्”। मधुरत्वं, स्पष्टत्वं, पदच्छेदः, शोभनस्वरः— एते भवन्ति पाठकगुणाः। उक्तं हि पाणिनीयशिक्षायाम्—

“माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः। धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः” ॥⁶⁹

विपरीतमस्याधमपाठकरूपेण परिगणिताः। तथा हि उच्यते—

“गीति शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकाः। अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः” ॥⁷⁰

६. सन्तानः— सन्तानः नाम संहिता (सन्धिः)। अर्थात् पदानां मध्ये अतिशयितसान्निध्यः एव ‘संहिता’ पदवाच्या। पदद्वये कदाचित् आवश्यकतानुसारेण यदा शीघ्रतया एकस्यानन्तरमेकपदस्य उच्चारणं भवति तदेव उच्चारणं संहितापदेन शास्त्रे निर्दिष्टम्। पदेषु आदौ संहिता भवति, अनन्तरं तस्यां संहितावस्थायामेव सन्धिः संघटति। यथा वायो+आयाहि अत्र पदद्वयस्य शीघ्रतया उच्चारणेन ‘वायवायाहि’ पदमिति निष्पद्यते। पाणिनेः सूत्रमस्ति— “परः सन्निकर्ष संहिता”⁷¹।

प्रमुखाः शिक्षाग्रन्थाः— ऋग्वेदसम्बन्धिताः शिक्षाग्रन्थाः सन्ति— स्वराङ्कुशशिक्षा, शैशिरीयशिक्षा, शौनकीयशिक्षा, स्वरव्यञ्जनशिक्षा चेति। शुक्लयजुर्वेदसम्बन्धितानां सप्तविंशतिः शिक्षाग्रन्थानां नामानि प्राप्यन्ते— याज्ञवल्क्यशिक्षा, वासिष्ठीशिक्षा, कात्यायनीशिक्षा, पाराशरीशिक्षा, माण्डव्यशिक्षा, अमोघानन्दिनीशिक्षा, लघ्वमोघानन्दिनीशिक्षा, माध्यन्दिनीशिक्षा, लघुमाध्यन्दिनीशिक्षा, वर्णरत्नप्रदीपिकाशिक्षा, केशवीशिक्षा, हस्तस्वरप्रक्रियाशिक्षा, अवसाननिर्णयशिक्षा, स्वरभक्तिलक्षणपरिशिष्टशिक्षा, क्रमसन्धानशिक्षा, मनःस्वारशिक्षा, गलदृक् शिक्षा, प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा, यजुर्विधानशिक्षा, स्वराष्टकशिक्षा, क्रमकारिकाशिक्षा, विसर्गाङ्गुलिप्रदर्शनप्रकारशिक्षा, वेदपरिभाषासूत्रशिक्षा, त्रैश्वर्यशिक्षा, वेदपरिभाषाकारिकाशिक्षा, पदकारिकारत्नमालाशिक्षा, कौषिकीशिक्षा चेति। कृष्णयजुर्वेदस्य द्वाविंशतिः शिक्षाग्रन्थानां नामानि प्राप्यन्ते। यथा— चारायणीयशिक्षा, भारद्वाजशिक्षा, व्यासशिक्षा, शम्भुशिक्षा, कौहलीयशिक्षा, पारिशिक्षा, आरण्यशिक्षा, सर्वसम्मतशिक्षा, कौण्डिन्यशिक्षा, कालनिर्णयशिक्षा, सिद्धान्तशिक्षा, आत्रेयशिक्षा, लक्ष्मीकान्तशिक्षा, आपिशलिशिक्षा, वासिष्ठशिक्षा, नवशिक्षा, हारीतशिक्षा, बोधायनशिक्षा, वाल्मीकिशिक्षा, प्लुतशिक्षा, प्लुतावसानशिक्षा इति। सामवेदस्य तिस्रः शिक्षाः उपलभ्यन्ते। यथा— गौतमीशिक्षा, लोमशीशिक्षा, नारदीयशिक्षा। अथर्ववेदस्य उपलभ्यमानाः शिक्षाग्रन्थाः यथा— माण्डूकीशिक्षा, अथर्वपरिशिष्टम्, वर्णपटलम्, दन्त्योष्ठविधिश्चेति। केचित् शिक्षाग्रन्थाः दृश्यन्ते ये तु साक्षात् रूपेण कस्यापि वेदस्य न भवन्ति। परन्तु तेषां सम्बन्धः सर्वाभिः वेदशाखाभिः साकं वर्तन्ते। एते सर्ववेदशाखा-लोक-साधारणग्रन्थाः भवन्ति— पाणिनीयशिक्षा, आपिशलीशिक्षा, षोडशश्लोकीशिक्षा, कौण्डिन्यायनशिक्षा, चान्द्रवर्णसूत्रम्, वकारविवेकः, गालवशिक्षा इति।

उपसंहारः— वर्णस्वरमात्राबलसामसंहिता इति षण्णां विषयाणां प्रतिपादकं शास्त्रं शिक्षा। शिक्षावेदाङ्गेन वेदमन्त्रस्य विशुद्धोच्चारणं सम्भवति। वेदे स्वरस्य प्राधान्यं सर्वैरेव विदितम्। स्वरस्यालोचनं, स्वराणां प्रमुखाः भेदाः, स्वरविफले सति किं फलं भवति इति एतद् सर्वं शिक्षाशास्त्रे विस्तृतेन वर्णितम्। यथा वैदिकवाङ्मये वर्णितानां यागानां विधानं ब्राह्मणग्रन्थेषु उपलभ्यते, तद्वत् उच्चारणशुद्धये शिक्षायाः उपयोगिता वर्तते। यज्ञनिष्पादनकाले वेदमन्त्राणां स्वरसहितं शुद्धोच्चारणं नितरामपेक्षते। अशुद्धोच्चारणयुक्तः भ्रष्टश्च वेदपाठः अनिष्टं फलं जनयति। यदिष्टलाभाय यागादिकर्माणि क्रियते, तदिष्टं तु कदापि वेदमन्त्रस्य अशुद्धोच्चारणेन न सम्भवति। अतः वेदपाठे प्रवृत्ताः छात्राः अवश्यमेव शास्त्रमिदं पठेयुः इति।

Endnotes

1. नि. १.१८
2. पा.शि. ४१
3. तत्रैव ४२
4. पा.धानु. ६०५
5. ऋ.प्रा. १.४
6. तै.उ. १. १
7. पा.शि. ५२
8. तत्रैव ४२
9. १.२.३२
10. २. ४. १. ११
11. कण्डिका २५, सूत्रं १
12. ऋ.प्रा. १.४.६९
13. ऋ.प्रा. १.४
14. शि.शा. १८. १
15. शु.नी. ४.२८१
16. १.२४.१.७
17. गो.ब्रा. १.२४.१.७
18. मु.उ. १. १. ४-५
19. नि. १.६
20. मनु. २.१६८
21. ११.४.३.२०
22. ५.७.२०
23. केनो.उ. ४.८
24. तै.उ. १. १
25. नि. २.७.३
26. १.४.१०९
27. २६.५
28. पा.शि. ३
29. पा.शि. ४-५
30. श्लोकः १-५
31. अष्टा. १.२.२९
32. आपि.शि. ८.२०
33. अष्टा. १.२.३०
34. श्लोकः ११
35. आपि.शि. ८.२१
36. अष्टा. १.२.३१
37. आपि.शि. ८.२२
38. पा.शि. ११
39. अष्टा. १.२.२७
40. ४.१
41. या.शि १०
42. १.५५-५६
43. १.२७
44. नि. ३.३.१
45. २.६.४८
46. १.३१-३३
47. नि. २.५.२
48. १.२७-३०
49. १.४
50. पा.शि. ११
51. या.शि. १३
52. तत्रैव १५
53. तत्रैव १६
54. ५.२
55. २.३१-३३
56. १.४९
57. आपि.शि. ७.३
58. पा.शि. १३
59. अष्टा. १.१.९, सि.कौ. १०
60. आपि.शि. २.२
61. २.३१-३४
62. आपि.शि. ७.४
63. १.१.९, आपि.शि. ७.५
64. श्लोकः ३८
65. आपि.शि. ८.२५
66. श्लोकः १०.३८
67. आपि.शि. ८.११
68. तत्रैव ८.२६
69. पा.शि. ३३
70. पा.शि. ३२
71. अष्टा. १.४.१०९

Bibliography

- शिक्षासंग्रहः, श्रीरामप्रसादत्रिपाठी, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, १९८९
- शिक्षासंग्रहः, प्रो.हरिनारायणतिवारी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, २०२०
- वेदाङ्गशिक्षाणाम् अध्ययनं संकलनञ्च, श्रीजगन्नाथशास्त्री, चौखम्बा पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, २०२२
- शिक्षासूत्राणि, युधिष्ठिरमीमांसकः, भारतीयप्राच्यविद्याप्रतिष्ठान, अजमेर, संवत् २०२४
- पाणिनीयशिक्षा, शिवराज आचार्यः कौण्डिन्यायनः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी २००८
- वेदाङ्गतिहासः, डॉ.नरेशझा, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी २००७